

भूजल का गिरता स्तर एवं नदियों की दयनीय स्थिति कारण एवं निदान : जहानाबाद जिले के संदर्भ में।

¹Moni Kumari, ²Amrita Kumari, ³Prakash Chandra Arya

¹UGC-NET JRF, M.A.(Geography), ²M.A.(Geography), ³Research Scholar

¹Dept. of Geography, COCAS Patna, ²Dept. of Geography, ³P.G. Dept. of Physics

¹Patliputra University, Patna, India, ²Nalanda Open University, Nalanda, India, ³Magadh University, Bodh Gaya, India

शोध सारांश: दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में वर्षापात, भूजल एवं सतही जल संसाधन, भूजल पुनर्भरण के विगत पाँच वर्षों की स्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पुनर्भरण के आकलन के लिए जल स्तर में उतार-चढ़ाव तकनीक[1] का उपयोग किया गया है। शोध के लिए एकत्र किए गए डेटा में भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव के आंकड़े, वर्षा के आंकड़े, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किए गए भूजल पुनर्भरण के उपायों का भी अध्ययन किया गया है।

कार्य प्रणाली में वर्षा एवं अन्य स्रोत से वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन, सिंचाई, जल निकायों तथा कृत्रिम भूजल पुनर्भरण की स्थिति का निर्धारण और भूजल उपयोग के तरीके एवं उसके प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण एवं उसके समुचित प्रबंधन के तरीके शामिल हैं।

अध्ययन में यह पाया गया है कि विगत वर्षों 2013 से 2024 में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज किया गया लेकिन जन जागरण और शासन के सहयोग एवं प्रोत्साहन से भविष्य में भूजल विकास की अच्छी गुंजाईश है तथा भूजल के स्तर में तेजी से वृद्धि करने हेतु जहानाबाद जिले साथ ही संपूर्ण राज्यों में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में भूजल को पुनर्भरण करने के लिए प्रत्येक भवन के छतों से वर्षा जल का संचयन कर निजी एवं सार्वजनिक भूजल पुनर्भरण हेतु सोखते का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, साथ ही जिले के नदियों को जोड़ने, गाद की सफाई एवं उसके किनारों पर वृक्षारोपण किए जाने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी : भूजल, भूजल पुनर्भरण, भूजल स्तर, वर्षापात

1. परिचय

भूजल वह जल होता है जो मिट्टी और चट्टानों से रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है और यह सतह के नीचे चट्टान, रेत, मिट्टी और बजरी के बीच छोटे-छोटे छिद्रों में जमा हो जाता है जिसे जलभृत [1] कहते हैं। यह दो जोन में पाया जाता है एक ऊपरी जिन्हें असंतृप्त जोन कहते हैं जहां ज्यादातर छिद्र हवा से भरे होते हैं और दूसरा गहरा संतृप्त जोन जिसमें पूरे वर्ष छिद्र पानी से भरे होते हैं। सतह से जिस गहराई पर पानी मिलता है वह जलस्तर (वाटर लेवल) [1] कहलाता है। वर्षा से भूजल स्तर बढ़ जाता है एवं उसके विपरीत भूजल के लगातार दोहन से इसका जल स्तर गिर जाता है।

जब एक समय अवधि के लिए भूजल उपयोग की दर वर्षा एवं अन्य माध्यम के द्वारा भूजल पुनर्भरण की दर से अधिक होती है तो उसे भूजल अतिदोहन की स्थिति कहते हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के विकास के साथ भूजल गंगा जालोढ़ मैदान में सामाजिक, आर्थिक विकास के जीवन रेखा है। भूजल संसाधन का आकलन एवं उसका समुचित प्रबंधन शासन के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता है।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं उद्देश्य

दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में वर्षापात, भूजल, सतही जल संसाधन, भूजल दोहन एवं पुनर्भरण के विगत पाँच वर्षों की स्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन करना है। जहानाबाद जिले में भूजल स्तर के आकलन का उद्देश्य भूजल संसाधन का पूर्ण मूल्यांकन करना है। कार्य प्रणाली में वर्षा और अन्य माध्यम जैसे कृत्रिम जल सोखता से पुनर्भरण की स्थिति का निर्धारण और भूजल उपयोग के वर्तमान तरीके एवं उसके प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण एवं उसके समुचित प्रबंधन के वर्तमान प्रयास का अध्ययन करना एवं अन्य तकनीक का सुझाव प्रदान करना जिससे भूजल के दोहन में कमी लाया जा सके एवं भूजल पुनर्भरण की दर में वृद्धि हो सकता है इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई है।

1. भूजल संसाधन की उपलब्धता की स्थिति को विश्लेषण करते हुए भूजल दोहन से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या के समाधान को प्रस्तुत करना।
2. भूजल के पुनर्भरण को सुनिश्चित करना और उसकी वर्तमान प्रयासों को विश्लेषण कर अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।
3. भूजल के पुनर्भरण एवं वर्षा में सहयोग हेतु वनस्पति आवरण को तैयार करने के उपाय एवं वर्तमान प्रयासों का विवेचना करना।
4. भूजल विकास एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों के स्थितियों का स्वरूप प्रस्तुत करना।
5. जिले से होकर प्रवाहित वाली नदियों की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए इसके सूखे होने के कारण एवं निवारण प्रस्तुत करना।
6. जल जीवन हरियाली मिशन, हर घर नल का जल योजना के तहत किये जा रहे विभिन्न प्रयासों का विवेचन करना।

2.1 अध्ययन क्षेत्र

जहानाबाद जिला बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 24.99° उत्तर से 25.32° उत्तरी तक है तथा देशांतरीय विस्तार 84.82° पूर्वी से 85.22° पूर्वी तक है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल 931 वर्ग किलोमीटर है। जहानाबाद जिले के उत्तर में बिहार की राजधानी पटना, दक्षिण में गया, पूर्व में नालंदा एवं पश्चिम में अरवल है। जहानाबाद जिले की जनसंख्या 1124176* है तथा जनसंख्या घनत्व 1062* है।

*स्रोत : जहानाबाद जिला अधिकारिक वेबसाइट <https://jehanabad.nic.in/en/>

चित्र संख्या 1, लोकेशन मैप*

अध्ययन क्षेत्र जहानाबाद गंगा जलोढ़ मैदान [2] में स्थित है। जिले की अधिकांश भाग समतल उपजाऊ मैदानी भाग है। जहां दोमट एवं केवाल मिट्टी की प्रधानता है। जिले में प्रमुख फसल धान, गेहूं, दलहन तथा सब्जियां उगाई जाती है। इसके पटवन के लिए मौसमी नदी, तालाब, नहर, पईन, बिजली एवं डीजल पंप के द्वारा भूजल से सिंचाई की जाती है। जिले के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर फल्गु नदी के किनारे एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है जिसे वाणावर या बराबर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है जो एक ऐतिहासिक स्थल है। जहाँ सम्राट अशोक के समय के निर्मित सतधरवा गुफा है।

जिले के संपूर्ण जनसंख्या पेयजल के लिए भूजल पर निर्भर है एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां, भवन निर्माण इत्यादि भी भूजल पर ही निर्भर है इसके परिणामस्वरूप विगत वर्षों में भूजल स्तर में अत्यधिक गिरावट दर्ज हो रहा है। भूजल भंडार को पुनर्भरण के द्वारा संतुलन की स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है और जल स्तर में उतार-चढ़ाव को मानसून एवं गैर मानसून मौसम में एक विशेष सीमा के भीतर रखना होगा। साथ ही जिला में कोई सघन वन क्षेत्र नहीं है। मात्र 5.0^० वर्ग किलोमीटर में बराबर पहाड़ के पास झाड़ीदार वन क्षेत्र है। इसलिए जिले में वृक्षारोपण की भी आवश्यकता है।

स्रोत : * India state of Forest Report 2019 By Forest Survey of India.

2.2 प्रशासनिक ढाँचा

जहानाबाद जिले में 1 अनुमंडल, 7 प्रखण्ड, 93 पंचायत, 1 नगर परिषद और 3 नगर पंचायत हैं। सातों प्रखण्ड क्रमशः इस प्रकार हैं:- जहानाबाद, काको, हुलासगंज, मखदुमपुर, मोदनगंज, घोषी एवं रतनी फरीदपुर।

2.3 बेसिन

जहानाबाद जिला गंगा बेसिन के पुनपुन उप बेसिन [2] के अंतर्गत आता है। जिले से होकर गुजरने वाली नदियां झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली है। जिसमें फल्गु (मुहाना), मोरहर, दरधा, बलदईया, और जमुना है। मोरहर नदी गया जिले के टेकारी प्रखंड के पंचानपुर तक सिर्फ एक ही धारा के रूप में आती है उसके बाद यह तीन अलग-अलग धाराओं में बट जाती है जिसे मोरहर, दरधा और बलदईया के नाम से जानी जाती है। जहानाबाद जिले मुख्यालय में जमुना नदी आकर दरधा नदी में मिल जाती है। दरधा और मोरहर पटना जिले में जाकर पुनपुन नदी में मिल जाती है। उपरोक्त सभी नदियां वर्तमान समय में बरसाती नदी का रूप ले चुकी है। साथ ही कुछ छोटे बड़े तलाब है जैसे काको विष्णु मंदिर पनिहास तलाब, दक्षिणी सूर्य मंदिर तलाब, मांदिल पंचायत नौका विहार इत्यादि जो जिले में सिंचाई एवं सतही जल का प्रमुख स्रोत है।

2.4 वर्षापात एवं जलवायु

यह क्षेत्र समुद्र से काफी दूर होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय मानसून [2] प्रकार की जलवायु पायी जाती है। जिसमें तीन मुख्य प्रकार के मौसम होते हैं:- ग्रीष्म, मानसून एवं शीत। मार्च के मध्य से जून के मध्य तक गर्मी का मौसम होता है जिसमें पश्चिमी हवाओं के गर्म झोंके आते हैं जिसे आम तौर पर 'लू' कहा जाता है। मई के महीने में गर्मी चरम पर होती है जिसमें विगत कुछ वर्षों से तापमान 45°C^{**} के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष 2024 में अधिकतम तापमान 46.5°C^{**} तक दर्ज किया गया है। ठंड का दौर दिसंबर से शुरू होकर फरवरी तक जारी रहता है।

यहां मानसून जून के अंत तक आता है। जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है जिसमें क्रमशः 269.8* और 304.6* मिमी की सामान्य वर्षा है। जिले की वार्षिक सामान्य वर्षा (1901-1970) [2] 1051.9* मिमी है। जहानाबाद जिले के सातों प्रखण्ड और औसत वर्षापात निम्न तालिका संख्या 1. में दिया गया है।

तालिका संख्या 1.

Block	Normal Rainfall	Actual rain fall (in mm)				
		2020	2021	2022	2023	Till May 2024
Jehanabad	1051.9mm	1417	1425.8	712.4	717.8	137.4
Kako		1008.6	1006	586.3	659.9	134.8
Ghoshi		1099.6	1324.7	759.6	837.2	90.6
Makhadumpur		872.2	883.4	475.2	636	91.6
Ratani		974.3	1118.4	339.6	377.4	80.6
Modanganj		854.8	995.6	407.8	548.6	69.2
Hulasganj		929.8	1039.4	587.6	496	96.6
District avg.			1022.3	1113.33	552.64	610.41

स्रोत : *जिला सांख्यिकी कार्यालय जहानाबाद I, ** मौसम विज्ञान केंद्र पटना I

3. पिछला कार्य और शोध रिक्ति

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 में अध्ययन कर भूजल सूचना पुस्तिका जहानाबाद सितंबर 2013 में प्रकाशित किया गया था एवं उस समय के पूरे जिले की औसत जल स्तर की स्थिति की चर्चा गई है लेकिन उसमें वर्षापात से तुलना और अलग-अलग प्रखंडों की स्थिति के अध्ययन का अभाव है। 2013 के बाद भूजल दोहन की दर में वृद्धि हो गई है जिससे भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है जिसकी चर्चा प्रस्तुत अध्ययन में की गई है।

पुनर्भरण के आकलन के लिए जल स्तर में उतार-चढ़ाव [1] तकनीक का उपयोग किया गया है। शोध के लिए एकत्र किए गए आंकड़े में भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव के आंकड़े, वर्षापात के आंकड़े एवं जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किए गए भूजल पुनर्भरण के उपाय का भी अध्ययन किया गया है।

4. शोध विधि-

प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़े, सूचना एवं वर्तमान स्थिति के आकलन पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किए गए प्राथमिक तथ्य एवं आंकड़े समाहित हैं जिसका संग्रहण विभिन्न जल निकाय अर्थात् नदियां, तालाब, पोखर, कुआं इत्यादि के क्षेत्र सर्वेक्षण एवं स्थानीय निवासी से साक्षात्कार कर प्राप्त किया गया है साथ ही वृक्षारोपण के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त रिक्त स्थलों का भी चयन किया गया है तथा वर्तमान स्थिति के आकलन कर समस्याओं का समाधान निकाला गया है एवं उन क्षेत्रों को भी चिह्नित किया गया है जो भूजल का अति दोहन कर रहे हैं।

द्वितीयक आंकड़े जिला सांख्यिकी कार्यालय जहानाबाद, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कार्यालय जहानाबाद, जिले के अधिकृत वेबसाइट, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, भूजल सूचना पुस्तिका जहानाबाद 2013, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग तथा जल जीवन हरियाली मिशन से प्राप्त आंकड़े का विश्लेषण कर भूजल के स्तर की समीक्षा एवं भूजल के अति दोहन के कारण को ज्ञात किया गया है। अध्ययन क्षेत्र जहानाबाद जिले में भूजल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है।

4.1 जहानाबाद जिला में भूजल की समस्या और कारण

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा अध्ययन कर भूजल सूचना पुस्तिका जहानाबाद 2013 प्रकाशित की गई थी। जिसमें बताया गया कि मानसून के पहले वर्ष 2011 के मई महीने में जिले में भूजल का औसत स्तर 5-10 मीटर गहराई तक था और मानसून के बाद नवंबर 2011 में जिले के लगभग सभी भागों में भूजल स्तर का औसत गहराई 2-5 मीटर और पश्चिमी किनारे पर 2 मीटर से कम गहराई पर भूजल उपलब्ध था।

वर्तमान अध्ययन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कार्यालय, जहानाबाद से प्राप्त आंकड़े के अध्ययन में यह पाया गया कि जिले के अलग-अलग प्रखंडों में भूजल स्तर में काफी अंतर है जैसे वर्ष 2018 के नवंबर में जहानाबाद प्रखण्ड में 17.36 मीटर तथा हुलासगंज प्रखंड में 2.56 मीटर गहराई पर भूजल का स्तर है। साथ ही यह देखा गया कि जिले के अलग-अलग प्रखंडों में भूजल स्तर में अत्यधिक तेजी से गिरावट हो रहा है जो चिंता का विषय है। एकत्रित आंकड़े के विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि लगातार क्रमिक दो वर्षों के मानसून के बाद के भूजल स्तर में अत्यधिक अंतर देखने को मिल रहा है जो की प्राप्त आंकड़ों से निर्मित ग्राफ संख्या 1. में स्पष्ट अवलोकन होता है।

Comparative Representation of Ground water Level in different years of seven Blocks of Jehanabad in the light of pre monsoon and post monsoon

ग्राफ संख्या 1.

तालिका संख्या 2

Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Avg. Rainfall of Jehanabad district	628.9	577.2	838.3	1022.3	1113.3 3	552.64	610.41

उपरोक्त ग्राफ संख्या 1 से यह ज्ञात होता है कि भूजल निकासी अर्थात दोहन की दर भूजल पुनर्भरण से बहुत अधिक है जो आने वाले भविष्य में भयानक जल संकट का संकेत कर रहा है।

इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिले में सामान्य वर्षापात 1051.2 मिमी है लेकिन वर्ष 2017 से लगातार वर्ष 2019 तक वर्षापात में कमी दर्ज की गई जैसा कि तालिका संख्या 2. आंकड़े में देखा जा सकता है।

वर्ष 2020 एवं 2021 में लॉकडाउन के प्रभाव से वातावरण स्वच्छ हो गया जिसके कारण वर्षापात 2020 में औसत से थोड़ा कम एवं वर्ष 2021 में औसत से अधिक वर्षापात दर्ज किया गया और जिले की सभी नदी में बाढ़ आया था लेकिन पुनः वर्ष 2022 एवं 2023 में लगभग औसत से आधी ही वर्षापात हुआ है और सभी नदियाँ पुनः सुख गई है जिससे भूजल पुनर्भरण भी प्रभावित हुए और भूजल स्तर नीचे चला गया।

जहानाबाद दरधा जमुना संगम का जून 2024 का चित्र

जहानाबाद दरधा जमुना संगम का अगस्त 2021 का चित्र

चित्र संख्या 2

स्रोत : छायाचित्र शोधकर्ता द्वारा लिया गया ।

4.2 जहानाबाद प्रखंड

जहानाबाद प्रखंड में इस अध्ययन में विशेष रूप से यह पाया गया कि वर्ष 2017 से 2019 तक लगातार कम वर्षापात से भूजल का स्तर लगातार नीचे चला गया। मानसून के बाद नवंबर 2018 में प्रखंड का जो भूजल स्तर 17.36 मीटर पर था, अगस्त 2019 में 21.47 मीटर तक चला गया है। जिसे ऊपर दर्शाये गए ग्राफ संख्या 1. में स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2020 एवं 2021 में जिले में औसत से भी अधिक वर्षापात दर्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2021 में प्रखंड का भूजल स्तर 6.96 मीटर तक ऊपर आ गया लेकिन उसके बाद के वर्ष 2022 एवं 2023 में पुनः कम वर्षापात होने से भूजल का स्तर वर्तमान समय मई 2024 में 14.7 मीटर तक नीचे चला गया है।

जहानाबाद प्रखंड में ही जहानाबाद जिला का मुख्यालय है। यहां शहरी भाग अधिक होने से पेयजल एवं व्यवसाय के लिए भूजल का दोहन अधिक होता है।

जहानाबाद प्रखंड से होकर दरधा एवं जमुना नदी प्रवाहित होती है। जिले के बुजुर्ग लोगों से सर्वेक्षण करने पर जानकारी प्राप्त हुई की 1990 के दशक तक वर्ष भर दोनों नदियों में पानी रहती थी तथा वे लोग स्नान एवं अन्य दैनिक घरेलू कार्यों के लिए नदी के जल पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में जिस वर्ष वर्षापात अच्छी होती है उस वर्ष ही नदी में जल रहती है।

वर्तमान समय में दरधा, जमुना संगम स्थल पर चेक डैम का निर्माण कराया गया था लेकिन उचित रख-रखाव नहीं होने के कारण डैम में पानी भंडारित नहीं हो पता है इसके उचित रख-रखाव से भूजल स्तर अच्छा बना रहने में सहायक होगा।

प्रखंड में शहरी भाग होने से वृक्षों की कमी है लेकिन वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। जैसे नदी के किनारे, सरकारी कार्यालय के परिसर इत्यादि में।

4.3 काको प्रखंड

काको प्रखंड के अंतर्गत भी अगस्त 2018 में भूजल स्तर 13.11 मीटर था और अगस्त 2019 में 16.97 मीटर हो गया है एवं उसके बाद जहानाबाद प्रखंड की भांति ही प्रवृत्ति देखने को मिलता है जिसमें वर्ष 2020 एवं 2021 में अच्छी वर्षापात के कारण जल स्तर दिसंबर 2021 में 5.27 मीटर तक आ गया एवं उसके बाद लगातार भूजल स्तर गिरते हुए मई 2024 में 13.5 9 मीटर तक चला गया। जिसे ऊपर दर्शाये गए ग्राफ संख्या 1. में स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है।

प्रखंड अंतर्गत बहुत ही थोड़े से भाग से दरधा एवं जमुना दोनों नदियां गुजरती है साथ ही प्रखंड अंतर्गत दो तालाब, विष्णु मंदिर पनिहास तलाव काको और सूर्य मंदिर तलाव दक्षिणी है। काको प्रखंड जहानाबाद शहरी क्षेत्र से सटे होने के कारण यहां भी बाजार और आवासीय क्षेत्र बढ़ गए हैं जिससे की भूजल का दोहन अधिक है जो मई 2023 और अगस्त 2023 के आंकड़े घोर भयावह स्थिति को संकेत कर रहा है।

4.4 घोसी प्रखंड

घोसी प्रखंड जहानाबाद जिला मुख्यालय से पूर्व में है और प्रखंड के पूर्वी किनारे से होकर फल्गु नदी प्रवाहित होती है। यहां जल स्तर जनवरी 2022 में 4.95 मीटर पर था और मई 2024 में भूजल स्तर 11.63 मीटर तक नीचे चला गया। जिसे ऊपर दर्शाये गए ग्राफ संख्या 1. में स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है।

यह क्षेत्र भी कृषि बहुल्य है। धान तथा गेहूँ प्रमुख फसल है और सिंचाई के लिए नहर एवं पड़न है लेकिन नहर एवं पड़न में पानी नहीं आने से कृषक सिंचाई के लिए मोटर पंप की सहायता से भूजल का दोहन कर रहे हैं लेकिन पुनर्भरण की दर बहुत ही कम है। भूजल स्तर नीचे जाने का एक प्रमुख कारण यह है साथ ही फल्गु नदी में बालू का अवैध खनन [3] भी भूजल स्तर के नीचे जाने का एक प्रमुख कारण है। बालू खनन में एक ही स्थान पर बड़े-बड़े गड्ढे कर बालू निकाल लिए जाते हैं जिससे भूजल का स्तर नीचे चला जाता है अगर इसके स्थान पर बालू निकालने के लिए ज्यादा गहराई तक गड्ढे न कर सतह से ही बालू का उठाव किया जाए तो भूजल स्तर ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। [3]

क्षेत्र सर्वेक्षण में फल्गु नदी के किनारे अवस्थित गांव के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त हुई की 1990 के दशक तक पूरे वर्ष भर फल्गु नदी में पानी रहता था तथा कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए लोग नदी के जल पर ही निर्भर थे साथ ही लोगों ने बताया कि मात्र 5 फीट की रस्सी से वे लोग कुएं से जल निकाल लिया करते थे।

4.5 हुलासगंज प्रखंड

हुलासगंज प्रखंड जहानाबाद जिले के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके पश्चिमी छोर पर फल्गु नदी बहती है। यहां भूजल स्तर वर्ष दिसंबर 2021 में 2.21 मीटर तक था लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और मई 2024 में भूजल स्तर 8.17 मीटर तक नीचे गिर गया है। जिसे ऊपर दर्शाये गए ग्राफ संख्या 1. में स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है।

यहां प्रखंड अंतर्गत फल्गु नदी पर उदेरा स्थान बराज जून 2017 में बन कर तैयार हुआ है जो भूजल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है लेकिन विगत वर्षों में अच्छी वर्षापात नहीं होने से यहाँ जल भंडारित नहीं हो पाया।

चित्र संख्या 3, फल्गु नदी पर उदेरा स्थान बराज
स्रोत : छायाचित्र शोधकर्ता द्वारा लिया गया ।

इस प्रखंड में भी कृषि क्षेत्र अधिक है और धान तथा गेहूँ प्रमुख फसल है। सिंचाई एवं बालू खनन जैसे अन्य परिस्थितिया घाषी प्रखंड के समान ही है। बालू खनन [3] भूजल स्तर के नीचे जाने का प्रमुख कारण है।

क्षेत्र सर्वेक्षण में फल्गु नदी के किनारे अवस्थित गांव के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त हुई की 1990 के दशक तक पूरे वर्ष भर फल्गु नदी में पानी रहता था एवं घरेलू कार्यों के लिए लोग नदी के जल पर ही निर्भर थे साथ ही लोगों ने बताया कि 5 फीट की रस्सी से मात्र वे लोग कुएं से जल निकाल लिया करते थे।

4.6 मोदनगंज प्रखंड

मोदनगंज प्रखंड जहानाबाद जिला मुख्यालय से उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रखंड के मध्य से फल्गु नदी प्रवाहित होती है एवं इसी की अन्य धाराएं जिसमें एक लोकाईन नदी के नाम से जानी जाती है और दूसरी भूताही नदी के नाम से जानी जाती है जो प्रखंड के पूर्वी भाग से प्रवाहित होती है। यहां भी भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और मई 2024 में 13.36 मीटर तक नीचे चला गया है। जिसे ऊपर दर्शाये गए ग्राफ संख्या 1. में स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है।

इस प्रखंड में भी कृषि क्षेत्र अधिक है। यहां भी धान एवं गेहूँ प्रमुख फसल है। सिंचाई एवं बालू खनन जैसे अन्य परिस्थितियां घाषी प्रखंड जैसे ही है। बालू खनन भूजल स्तर के नीचे जाने का प्रमुख कारण है।

क्षेत्र सर्वेक्षण में फल्गु नदी के किनारे अवस्थित गांव के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त हुई की 1990 के दशक तक पूरे वर्ष भर फल्गु नदी में पानी रहता था एवं घरेलू कार्यों के लिए लोग नदी के जल पर ही निर्भर थे साथ ही लोगों ने बताया कि 8-10 फीट की रस्सी से मात्र वे लोग कुएं से जल निकाल लिया करते थे।

4.7 रतनी प्रखंड

रतनी प्रखंड जहानाबाद जिला मुख्यालय से पश्चिम में है। प्रखंड के पूर्व से होकर मोरहर नदी प्रवाहित होती है। मध्य से बलदईया एवं इसकी अन्य धाराएं भी प्रवाहित होती है। इस प्रखंड के पश्चिम में कुर्या प्रखंड है जहां से होकर पुनपुन नदी प्रवाहित होती है। यह प्रखंड भी कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धान, गेहूँ एवं सब्जी की खेती मुख्यता होती है तथा सिंचाई के साधन नदी, सतही जल एवं भूजल दोनों है लेकिन वर्ष भर नदी में पानी नहीं रहने के कारण कृषक भूजल पर निर्भर हो गए हैं जैसे मोरहर नदी का चित्र संख्या 4 में देखा जा सकता है।

चित्र संख्या 4, मोरहर नदी नारायणपुर पंचायत में सूखा है परंतु चौड़ाई अधिक
स्रोत : छायाचित्र शोधकर्ता द्वारा लिया गया ।

क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया गया है की शकुराबाद से होकर गुजरने पर मोरहर नदी जो अतिक्रमण के कारण से बेहद सकरी हो गई है एवं देखने से एक नाले के समान प्रतीत होता है जो जहानाबाद जिले में प्रवेश करते समय अभी भी बहुत चौड़ी है जिसे उपरोक्त चित्र संख्या 4 में देखा जा सकता है। कचरा एवं अन्य सामग्री नदी में फेंके जा रहे हैं जिससे नदी का सतह ऊंचा हो गया है। आसपास के लोगों से बात करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि पहले यह नदी चौड़ी थी एवं इसमें वर्ष भर पानी रहता था।

दैनिक जागरण हिंदी दैनिक 16 मई 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट⁷ के अनुसार पहले इस नदी की गहराई 7-8 मीटर थी लेकिन वर्तमान समय में 5-6 फीट गहराई बच गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि 25 वर्ष पूर्व पुनपुन नदी से साइफन बनाकर मोरहर में पानी लाने की योजना प्रारंभ की गई थी लेकिन यह योजना पूर्ण नहीं हो सका।

वर्तमान में यह प्रखण्ड जल संकट के दौर से गुजर रहा है। मई 2024 में जिला में सबसे अधिक गहराई पर इसी प्रखण्ड में भूजल स्तर है जो कि 14.68 मीटर तक नीचे चला गया है। जिसे ऊपर दर्शाये गए ग्राफ संख्या 1. में स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है।

4.8 मखदुमपुर प्रखंड

मखदुमपुर प्रखंड जहानाबाद जिला मुख्यालय के दक्षिण में स्थित है। प्रखंड से होकर दरधा एवं जमुना नदी प्रवाहित होती है। पटना गया रेल खंड एवं राज्य मार्ग इस प्रखंड को दो भागों में विभाजित करती है। इस प्रखंड के दक्षिण और पूर्वी कोने पर जहां वाणावर पहाड़ी स्थित है के सीमा से फल्गु नदी प्रवाहित होती है। वहां 5 वर्ग किलोमीटर का एक झाड़ीदार वन क्षेत्र स्थित है। क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया गया है कि वाणावर पहाड़ के ऊपर जहां सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर स्थित है। वहां पर आसपास में स्थित हथियाबोर, गऊघाट, पातालगंगा के कुएं में 2010 तक 5 फीट पर पानी उपलब्ध था लेकिन वर्तमान समय में अधिकतर कुएं सूख गए हैं और कुछ में भूजल स्तर 25 फीट अर्थात् 8-10 मीटर नीचे चला गया है। यहां भी भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और मई 2024 में 11.38 मीटर तक नीचे चला गया है। जिसे ऊपर दर्शाये गए ग्राफ संख्या 1. में स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है।

प्रखंड के पश्चिम से होकर बहने वाली दरधा नदी एवं पश्चिमी सीमा पर स्थित मोरहर नदी वर्षा ऋतु में को छोड़कर लगभग समय सुखी ही रहती है। दरधा, जमुना एवं मोरहर तीनों नदियां पर कई जगह पर चेकडैम एवं वीयर (छोटा बांध) का निर्माण जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत कराया गया है लेकिन उचित रख-रखाव एवं वर्षा ऋतु में नदी में पानी नहीं आने के कारण यह बेकार साबित हो रहा है। जैसे मँझोस पंचायत में निर्मित वीयर चित्र संख्या 5.

चित्र संख्या 5, मैझोस पंचायत में निर्मित वीयर

स्रोत : छायाचित्र शोधकर्ता द्वारा लिया गया ।

दैनिक भास्कर के जहानाबाद अंक में 27-8-2023 को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि जिले के सीमा पर बांध बंध जाने के कारण बलदईया नदी में पानी का बहाव रुक गया है और इसके साथ ही नदी में गाद ज्यादा होने के कारण पानी नहीं आने की सबसे बड़ी वजह है। इससे दरधा, मोरहर एवं बलदईया तीनों नदियां प्रभावित है। अगर गाद का निराकरण सही तरीके से किया जाए तो जहानाबाद, मखदुमपुर और रतनी तीनों प्रखंडों को लाभ होगा और भूजल स्तर ऊपर आ जाएगा।

5. जिले में भूजल दोहन मुख्य कारण

संपूर्ण जिले के लोग मुख्यतः पेयजल के लिए और इसके साथ ही विभिन्न व्यवसाय, उद्योग एवं कृषि के लिए भी लोग भूजल पर ही मुख्यतः निर्भर है। [4] विगत कुछ वर्ष पहले तक लोग पेयजल के लिए भूजल को हैंडपम्प एवं कुएं के माध्यम से उपयोग करते थे साथ ही सिंचाई के लिए लोग लाठा-कुड़ी, नहर, पईन आदि पर निर्भर थे। जिसमें लोग अपने जरूरत के अनुसार सीमित मात्रा में जल का उपयोग करते थे लेकिन लगातार विद्युत आपूर्ति, कम विद्युत दर और अनुदान के कारण विगत कुछ वर्षों से आधुनीकरण के दौर में लोग पेयजल के लिए हैंडपम्प के स्थान पर मोटर पम्प, सिंचाई के लिए टुयबेल का उपयोग करने लगे है जिससे भूजल का दोहन अधिक होने लगा है।

5.1 पेयजल-

वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर मोटर पम्प लगाकर लोगों को पाइप के माध्यम से प्रत्येक घरों में नल जल का आपूर्ति किया जा रहा है जिससे लोग इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। नल जल योजना के तहत बहुत से स्थान पर मोटर पंप के माध्यम से पानी खींचकर उच्च क्षमता युक्त ऊंचे पानी की टंकी में पानी पहले भर जाता है और उसके बाद इस टंकी के माध्यम से जल का आपूर्ति किया जाता है लेकिन बहुत से स्थान पर टंकी के माध्यम से आपूर्ति न देकर सीधे मोटर पंप के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है जिससे लगातार भूजल का दोहन होते रहता है और इससे पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है लोग अपने घरों में भी नल जल को खुला छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है जिससे पानी की बहुत अधिक बर्बादी होती है।

टंकी सहित मोटर पम्प

टंकी रहित मोटर पम्प

चित्र संख्या 6, स्रोत : छायाचित्र शोधकर्ता द्वारा लिया गया ।

5.2 व्यवसाय/उद्योग-

वैसे तो जिले में कोई जल आधारित उद्योग नहीं है, लेकिन विभिन्न व्यवसाय जैसे मोटर गाड़ी वाशिंग, RO वॉटर प्लांट इत्यादि संचालित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि RO वाटर शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध जल की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल निकलता है जो नाली के माध्यम से ऐसे ही बहा दिया जाता है जिससे जल की बर्बादी होती है। वैसे ही मोटर कारों को धोने में भी बहुत अधिक जल का उपयोग किया जाता है और इसे बहुत अधिक भूजल की बर्बादी होती है।

5.3 कृषि

जिले में कृषि कार्य के लिए नहर एवं नदी के माध्यम से जल की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण भूजल पर ही निर्भर रहना पड़ता है अगर वर्षा ऋतु में वर्षापात होती है तो उस वर्षा जल को संरक्षित करने का भी जिले में कोई खास समुचित साधन नहीं है। यहां के किसान अधिकतर धान, गेहूं, दलहन एवं सब्जी की खेती करते हैं जिसमें धान की फसल के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। धान फसल की पटवन के लिए अगर पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो भूजल की माध्यम से पटवन का कार्य किया जाता है। भूजल स्तर के गिरने का यह एक प्रमुख कारण है।

6. निदान एवं सुझाव

वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण के उपाय -

1. प्रत्येक भवनों में भूजल पुनर्भरण करने की अनिवार्य व्यवस्था बनाने पर बल दिया जाए जिसमें पुराने कुओं का उपयोग सोखते के रूप में किया गया है या कृत्रिम रिचार्ज पीट द्वारा भूजल पुनर्भरण [5] किया जा सकता है।
2. सरकार के माध्यम से सार्वजनिक रोड किनारे भूजल पुनर्भरण करने के लिए कुछ-कुछ दूरी पर सोखते का निर्माण कराया जाए जिसमें आसपास के भवनों को उस सोखते से जोड़ दिया जाए तथा सड़क के जल को भी उस सोखते में प्रवेश की व्यवस्था किया जाए जिसका एक मॉडल चित्र संख्या 7 में दर्शाया गया है। साथ ही यह भी जरूरी है कि अगर गाद नियंत्रण पीट/सोखते की प्रत्येक वर्ष सफाई नहीं हो तो उसकी जल ग्रहण क्षमता कम हो जाती है एवं भूजल पुनर्भरण संभव नहीं हो पता है। इसलिए नियमित अंतराल पर सोखते की सफाई की व्यवस्था भी अति आवश्यक है।
3. प्रत्येक मैदानों में मैदान के आकार के अनुसार विभिन्न संख्या में उसमें भूजल के पुनर्भरण करने के लिए कुआं/सोखते का निर्माण कराया जाना चाहिए।
4. खेतों में वैसे कुएं/ सोखता/तालाबों का निर्माण कराया जाए कि अत्यधिक वर्षा जल हो तो जल बेकार में बहने के बजाय उन तालाबों/ सोखते/ कुएं के माध्यम से भूजल का पुनर्भरण हो जाए।

सामूहिक और सड़क किनारे सोखते के निर्माण का मॉडल

5. किसानों को धान के वैसे किस्मों को लगाने के प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें पटवन की कम जरूरत हो जैसे PR126 धान की किस्म और साथ ही श्रीविधि जैसे तकनीक से धान लगाने से पटवन की आवश्यकता कम होगी। [6,7]
6. जिस वर्ष वर्षापात का अनुमान कम हो तथा ऊँचाई पर स्थित खेत में मोटे अनाज(मीलेट) की खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए। [8]
7. जहानाबाद जिले में विभिन्न नदियां प्रवाहित होती है जिसमें दरधा, जमुना, मोरहर, बलदईया एवं फल्गु है। जिले मुख्यालय से होकर बहने वाली दरधा नदी में बरसात के मौसम में ही सिर्फ जल आता है एवं उसके बाद यह नदी सुखा ही रहता है एवं मोरहर नदी में जल कुछ अधिक समय तक रहता है। अगर उन दोनों नदियों को पुनपुन नदी से साइफन बनाकर जोड़ दिया जाए तो दरधा एवं मोरहर नदी में भी जल का स्तर बना रहेगा और सिंचाई में सहायता होगी।
8. नदियों के गाद की सफाई की जरूरत है जिससे की नदियों की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो सके।
9. जहानाबाद प्रखंड अंतर्गत आदर्श पंचायत मांदिल छोटे-छोटे तलावों को जोड़कर एक नौका विहार स्थापित किया गया है वैसे ही अन्य स्थानों पर निर्माण की आवश्यकता है।
10. जिला मुख्यालय से गुजरने वाली दरधा नदी के किनारे पर्याप्त स्थान मौजूद हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाया जा सकता है जिससे की मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता भी बढ़ेगी एवं पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा और वर्षापात के वृद्धि में भी सहायक होगी। [9,10]
11. जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राज्यमार्ग अन्य सड़कों के किनारे वृक्षारोपन करने की आवश्यकता है।
12. किसानों को बागान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

7. जल का बेहतर प्रबंधन हेतु सुझाव

7.1 पेयजल

1. भूजल के सीमित मात्रा में उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करना एवं सरकार के माध्यम से प्रत्येक घरों में भूजल के स्रोत में मीटर लगाकर दुरुपयोग से रोकना।
2. हर घर नल का जल योजना के तहत मोटर पम्प से सीधे आपूर्ति करने पर भूजल का लगातार अत्यधिक दोहन होता है और उपयोग न होने पर भी मोटर पम्प भूमि से जल खींचता रहता है और जल की बर्बादी होती है लेकिन अगर इसके स्थान पर मोटर पम्प के माध्यम से पहले उच्च क्षमता युक्त पानी टंकी बनाकर पहले जल को उसमें संचित कर लिया जाए। तत्पश्चात उसके माध्यम से जल आपूर्ति किया जाए तो अगर घरों में जल का उपयोग नहीं होगा तब जल टंकी में ही संचित रहेगा।
3. पेयजल के लिए सार्वजनिक स्थान पर हैन्डपंप लगाने पर जोर दिया जाए जिससे की जल का दुरुपयोग कम होगा और 24 घंटे सभी को जल उपलब्ध रहेगा।

7.2 व्यवसायों के लिए

जैसा कि ऊपर चर्चा किया गया है कि RO वाटर प्लांट में बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल प्राप्त होता है अगर उस जल को ही मोटर कार को धोने वाले व्यवसाय, कृषि कार्य और बागवानी में उपयोग कर लिया जाए तो जल की बचत होगी।

7.3 कृषि कार्य के लिए

(1) किसानों को वैसे फसल लगाने के लिए जागरूक करना होगा जिसमें जल का उपयोग कम हो एवं वर्षा कम होने की स्थिति में भी उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त हो। मोटे अनाज यथा मक्का, ज्वार, बाजरे इत्यादि की खेती में पानी की जरूरत कम होती है और इस प्रकार की खेती में किसान भाई कम वर्षा होने की स्थिति में भी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। [6,7]

(2) खेतों में जब अत्यधिक वर्षा होती है तो उसे जल के प्रबंधन करने का कोई उपाय नहीं है और वह वर्षा जल नदी, नालों में बह जाता है। अगर इसे संरक्षित करने के लिए कुछ-कुछ स्थानों पर तलाब बना दिया जाए जिससे कि एक समय पर अधिक बारिश होने पर उसमें वर्षाजल जमा हो जाए तथा जब बारिश ना हो तो उस जल का उपयोग पटवन के लिए किया जा सके साथ ही उस तालाब में मछली पालन आदि का भी व्यवसाय हो सकता है। [4,5,9,10]

8. निष्कर्ष

शहरी क्षेत्र में भवन इमारतों की छतों से वर्षा जल को संचित कर भूजल रिचार्ज किया जा सकता है साथ ही सड़क किनारे भूजल पुनर्भरण के लिए कुछ-कुछ दूरी पर सोखने का निर्माण कराया जाए जिसमें आसपास के भवनों को उस सोखने से जोड़ दिया जाए। इसके लिए जन जागरण एवं सरकार के प्रयासों भूजल पुनर्भरण वृद्धि में लाभदायक सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्र और खेतों में तालाबों/कच्चा कुआँ इत्यादि का निर्माण कराने से भूजल स्तर के वृद्धि में सहायक होगा। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली मिशन कार्यक्रम इसी का एक हिस्सा है जिसके माध्यम से जिले में भूजल रिचार्ज की व्यवस्था की गई है लेकिन इसमें ऊपर बताए गए कुछ और तरीकों को जोड़कर भूजल के स्तर को सुधारने में तेजी लाया जा सकता है। नदियों से गाद की सफाई, नदियों को जोड़ना एवं वृक्षारोपण के लिए जिले में रिक्त एवं उपयुक्त जगह उपलब्ध है वहाँ वृक्षारोपण किया जाना चाहिए जिसकी विस्तृत चर्चा ऊपर की गई है।

संदर्भ सूची

- Chandra, R. Jain, Sk. Singh, A.K. (2018). Assessment of Ground Water Resources for Irrigation in Nalanda District of South Bihar, India, *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*. Vol-7(2). Pp.1223-1232.
- Dastidar, Shri D.G..(2013) Ground Water Information Booklet Jehanabad District, Bihar State. *CGWB, MER, Patna*.
- Bishwapriya, A. Chaurasia, A.K.. Aneesh Kumar, V. (2022). Anthropogenic Interference and Climatic Changes Influencing Precipitation, Sediment Load and Sand Deposition by the Phalgu River in and Around Jahanabad District, Bihar: A Case Study. In: Khare, N. (eds) Science, Policies and Conflicts of Climate Change. *Springer Climate*. pp.131-171.
- Bhaya, S.(2022). Aquifer Maps and Ground Water Management Plan of Jehanabad district, Bihar. *CGWB, MER, Patna*.
- Guttman, J. Negev, I. Rubin, G. (2017). Design and Testing of Recharge Wells in a Coastal Aquifer: Summary of Field Scale Pilot Tests. *Water*. Vol- 9. pp. 53.
- Ward, P.S. Ortega, D.L. Spielman, D.J. Singh, V. (2014). Heterogeneous Demand for Drought-Tolerant Rice: Evidence from Bihar, India. *World Development*, vol-64. pp.125-139.
- Tesfaye, K. Aggarwal, P.K. Mequanint, F. Shirsath, P.B. Stirling, C.M.. Khatri-Chhetri, A. Rahut, D.B.(2017). Climate Variability and Change in Bihar, India: Challenges and Opportunities for Sustainable Crop Production. *Sustainability*. Vol- 9, pp.1998.
- Bandyopadhyay, S. Sharma, A. Sahoo, S. Dhavala, K. & Sharma, P. (2021). Potential for Aquifer Storage and Recovery (ASR) in South Bihar, India. *Sustainability*, vol-13(6). pp.3502.
- Kumar, D. Kumari, S.(2024). Spatial and Temporal Analysis of Standardized Groundwater Index (SGI): A Case Study of Bihar, India. *Jour. Geol. Soc. India*. vol-100(6). pp. 807-817.
- Jha, V.(2019). Water crisis in Bihar and its solutions. *JETIR*. Vol-6(4). pp.1567-1569.